

УДК 581.553

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОДРОМУС ВЫДЕЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ИЕРАРХИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РАСТИТЕЛЬНОСТИ**

**PRELIMINARY PRODRONUS ALLOCATED FOR TERRITORIES SAMOTLOR
FIELD OF HIERARCHICAL UNITS OF VEGETATION**

©*Овечкина Е. С.*

канд. биол. наук

Нижевартовский государственный университет

г. Нижевартовск, Россия, pinus64@mail.ru

©*Ovechkina E.*

Ph.D., Nizhnevartovsk state university

Nizhnevartovsk, Russia, pinus64@mail.ru

Аннотация. Предлагается предварительная систематизация растительных сообществ Самотлорского месторождения с кратким описанием. Описание сообществ проводилось в середине и в конце вегетации растений, что позволило более полно выявить видовой состав и сделать более полные описания. Данная работа является началом и конечно в дальнейшем предполагается уточнение общего количества ассоциаций. При составлении классификационной системы использовался метод Ж. Браун–Бланке.

Разнообразие фитоценозов Самотлорского месторождения включает 8 классов, 10 порядков, 14 союзов, 29 ассоциаций.

Abstract. Preliminary systematisation of vegetable communities of Samotlor field with the short description is offered. The description of communities was carried out in the middle and at the end of the vegetation of plants that has allowed to reveal the more fully specific structure and to make complete descriptions. This work is the beginning and of course specification of a total of associations is supposed to further. By drawing up classification system the method J. Braun–Blanquet was used.

A variety of phytocenoses of Samotlor field includes 8 classes, 10 orders, 14 unions, 29 associations.

Ключевые слова: продромус, порядок, ассоциация, фитоценоз, Среднее Приобье.

Keywords: prodromus, order, association, phytocenosis, the Middle Ob.

Описание растительных сообществ проводилось в 2015 г. Участки для работы определялись на основе анализа закономерностей распределения растительности по территории месторождения. Общее количество выполненных описаний составило более 150. Анализ распространения сообществ проведен по данным авторов [1–18].

ПРОДРОМУС СИНТАКСОНОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (PRODRONUS)

1. Класс PHRAGMITI–MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak, 1941

1.1. Порядок Phragmitetalia W. Koch, 1926

1.1.1. Союз Phragmition communis W. Koch, 1926

- Ассоциация Typhetum angustifoliae Pignatti, 1953
- Ассоциация Equisetetum fluviatilis Steffen 1931
- Ассоциация Scirpetum lacustris Schmale 1939

1.2. Порядок Magnocaricetalia Pignatti, 1953

1.2.1. Союз Magnocaricion elatae W. Koch, 1926

- Ассоциация Carici aquatilis — Comaretum palustris Taran 1995
- Ассоциация Caricetum vesicariae Br.–Bl. et Denis 1926
- Ассоциация Caricetum aquatilis Savich 1926
- Ассоциация Calamagrostietum purpureae Taran 1995
- Ассоциация Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931

1.3. Порядок *Oenanthetalia aquatica* Hejny in Kopecky et Hejny 1965

1.3.1. Союз Oenanthion aquatica Hejny 1948 ex Neuhausl 1959

- Ассоциация Eleocharitetum palustris Savich 1926

2. Класс OXYCOCCO–SPHAGNETEA Br.–Bl. et R. Тх. ex Westhoff et al., 1946

2.1. Порядок Sphagnetalia magellanici Kastner et Flossner, 1933

2.1.1. Союз Sphagnion magellanici Kastn. et Floss. 1933

- Ассоциация Chamaedaphne — Sphagnetum magellanici Bogd. Gienev 1928 ex Voc. 1989
Субассоциация Ch.–Sph. m. betuletosum nanae Voc. 1989
- Ассоциация Scheuchzerio — Sphagnetum baltici Kustova 1987
Субассоциация Sch.–Sph. b. sphagnetsum baltici subass. nov.
- Ассоциация Eriophoro vaginati — Pinetum sylvestris Hueck, 1931 em. Neuhausl, 1984
- Ассоциация Ledo — Sphagnetum fuscii Du–Rietz 1921 ex. Dierssen 1980
- Ассоциация Pino sylvestris — Eriophoretum vaginati ass. nov.
- Ассоциация Empetro — Sphagnetum fuscii Du Rietz em Dierssen 1980

3. Класс SCHEUCHZERIO — CARICETEA FUSCAE R. Тх., 1937

3.1. Порядок Scheuchzerietalia palustris Nordhagen, 1937

3.1.1. Союз Caricion lasiocarpae Van den Berghen in Lebrun et al., 1949

- Ассоциация Caricetum lasiocarpo–rostratae Kustova, 1987
- 3.1.2. Союз Sphagnion baltici Kustova 1987 ex Lapshina all. prov.
- Ассоциация Scheuchzerio palustris — Sphagnetum (cuspidati) Osvald 1923

4. Класс VACCINIETALIA ULIGINOSI Тх. 1955

4.1. Порядок Vaccinietalia uliginosi R. Тх. 1955

4.1.1. Союз Betulion pubescentis Lohm. et Тх. ex Oberdorfer 1957

- Ассоциация Vaccinio uliginosi — Betuletum pubescentis Libb. 1933

4.1.2. Союз Ledo–Pinion Тх. 1955

- Ассоциация Охусocco quadripetali — Pinetum sylvestris Kieland–Lund 1981
- Ассоциация Ledo — Pinetum sylvestris R. Тх. 1955 (syn. Chamaedaphno — Ledetum

Korot. 1986

5. Класс SALICETEA PURPUREAE Moor 1958

5.1. Порядок Salicetalia purpureae Moor 1958

5.1.1. Союз Salicion triandrae Müller et Görs 1958

- Ассоциация Salicetum triandro–viminalis Lohm. 1952
- Ассоциация Salix viminalis — Calamagrostis langsdorffii Лескова 1940

6. Класс VACCINIO–PICEETEA Br.–Bl. in Br.–Bl., Siss. et Vlieger, 1939

6.1. Порядок Piceetalia excelsae Pawlowsky in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928 (= Vaccinio–Piceetalia Br.–Bl. in Br.–Bl., Siss. et Vlieger 1939)

6.1.1. Союз Empetro–Piceion Morozova in Morozova et al. 2008

- Acc. Empetro–Piceetum obovatae (Sambuk 1932) Morozova comb. nov. 2008
Вар. Pinus sibirica.

Субасс. E.–P. o. sphagnetosum girgenzohnii Morozova et al. 2008

- 6.2. Порядок *Pinetalia sylvestris* Oberd. 1957 = *Vaccinio–Piceetalia* Br.–Bl. in Br.–Bl., Siss. et Vlieger 1939)
- 6.2.1. Союз *Dicrano–Pinion* Libbert 1933 Matuszkiewicz 1962 = *Phyllodocco–Vaccinion* Nord. 1936
Подсоюз *Dicrano–Pinenion* Libbert 1933 Matuszkiewicz 1962 = *Cladonio–Pinenion* K. Lund 1981
- Ассоциация *Vaccinio myrtilli–Pinetum* (Kobendza 1930) Br.–Bl. et Vlieger 1993
- 6.2.2. Союз *Vaccinio–Piceion* Br.–Bl., Sissingh et Vlieger 1939
Подсоюз *Sphagno–Piceenion* K. Lund 1981
- Ассоциация *Rubo chamaemori — Piceetum abietis* K. Lund 1962 Вариация *Pinus sibirica*
Субассоциация *R. c.— P. a. pinetosum sylvestris* Morozova et V. Korotkov 1999.
Вариация *Sphagnum magellanicum*
7. Класс ALNETEA GLUTINOSAE Br.–Bl. et Tx. ex. Westhoff et al. 1943
- 7.1. Порядок *Salicetalia auritae* Doing 1962 et Westh. 1969
- 7.1.1. Союз *Salicion cinereae* Muller et Gors 1958
- Ассоциация *Galio physocarpi — Caricetum cespitosae* ass. nov.
 - Ассоциация *Carici juncellae — Salicetum rosmarinifoliae* Korolyuk et Taran 1993 in Taran 1993
- 7.2. Порядок *Alnetalia glutinosae* Tx. 1937
- 7.2.1. Союз *Alnion glutinosae* (Malc. 1929) Meijer Drees 1936
- Ассоциация *Carici juncellae — Salicetum rosmarinifoliae* Korolyuk et Taran in Taran 1993.
8. Класс BRACHYPODIO PINNATI — BETULETEA PENDULAE Ermakov, Korolyuk et Latchinsky 1991
- 8.1. Порядок *Calamagrostio epigeii Betuletalia pendulae* Korolyuk in Ermakov et al. 1991
- Ассоциация — ???

Рекультивируемый участок (61°12'29,7" с. ш. 76°46'41,6" в. д.). Территория участка неоднородная по составу произрастающих растений. Располагается на уровне 41–43 м над у. м. На территории исследуемой промышленной площадки можно выделить несколько ассоциаций на обводненных участках: *Typhetum angustifoliae* Pignatti, 1953; *Equisetetum fluviatilis* Steffen 1931; *Caricetum aquatilis* Savich 1926; *Carici aquatilis — Comaretum palustris* Taran 1995; *Phalaridetum arundinaceae* Libbert 1931; *Eleocharitetum palustris* Savich 1926. Ассоциации относятся к классу PHRAGMITI–MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak, 1941, 3 порядкам: *Phragmitetalia* W. Koch, 1926, *Magnocaricetalia* Pignatti, 1953, *Oenanthetalia aquatica* Hejny in Kopecky et Hejny 1965.

Рекультивация участка, согласно анализу состава и структуры растительности, проводилась около 5–7 лет назад. По периферии площадки располагается вал — отсыпка грунтовая, с песком, суглинком и торфом. В зависимости от субстрата по склону и на вершине вала развиваются луговые и лесные сообщества с участием видов, привнесенных с рекультивируемого участка и ценозов окружающих площадку. На обводненных участках, в рвах небольшими латками располагаются сообщества ассоциаций *Typhetum angustifoliae* Pignatti, 1953 *Equisetetum fluviatilis* Steffen, 1931, *Scirpetum lacustris* Schmale 1939. Ассоциации принадлежат к союзу *Phragmition communis* W. Koch, 1926, относящемуся к порядку *Phragmitetalia* W. Koch, 1926 и классу PHRAGMITI–MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak, 1941.

За площадкой располагается олиготрофное болото.

Отсыпка территории проводилась песком и суглинком, неравномерно, местами просматриваются оторфованные участки. Вероятно, первый слой, нижний — торф. По всей исследуемой площадке имеются небольшие изменения в рельефе.

Общее количество высших сосудистых видов в сообществе — 41.

В качестве видов, используемых для рекультивации, в сообществе присутствуют посадки ивы прутовидной высотой до 1 м. Саженцы прижились, развиваются.

Среднее проективное покрытие — 65–70%, отмечается неравномерное распределение растений, встречаются участки с покрытием до 100% и всего около 20%.

Из видов, отмеченных в сообществе, можно выделить несколько групп растений: болотные (*Epilobium palustre*, *Eriophorum polystachyon*, *Carex acuta*, *Equisetum fluviatile*, *Eleocharis acicularis*, *Eleocharis palustris*); луговые (*Trifolium pratense*, *Ranunculus repens*, *Vicia cracca*, *Stellaria palustris*, *Persicaria amphibia*, *Ptarmica vulgaris*, *Rorippa amphibia*, *Bromopsis inermis*, *Dactylis glomerata*, *Phalaroides arundinacea*, *Calamagrostis langsдорфii*, *Agrostis clavata*, *Equisetum pratense*); сорные (*Melilotus albus*, *Leucanthemum vulgare*, *Rumex acetosella*, *Chamaenerion angustifolium*, *Crepis tectorum*, *Oberna behen*, *Tussilago farfara*, *Phleum pratense*, *Amoria repens*, *Alopecurus arundinaceus*, *Artemisia vulgaris*, *Potentilla erecta*, *Plantago major*, *Tripleurospermum perforatum*).

Травяной ярус состоит из 2-х ярусов, первый ярус из злаков высотой до 60 см, второй до 35–40 — травяной.

В понижении участка с наилком произрастает хвощ болотный, на возвышенном — вейник, ежа, пырей. По всему участку встречаются пушица многоколосковая, кипрей, горошек мышинный, клевер полевой и ползучий.

Моховой ярус небольшими пятнами располагается по всему участку, составлен *Polytrichum commune*, *Polytrichum strictum*, *P. juniperinum*, *Dicranum polysetum*. Общее проективное покрытие всего 10%.

Вал высотой до 1,5 м на границе участка после рекультивации и сосново-сфагново-кустарничкового болота, 46 м над у. м. (61°12'26,1" с. ш. 76°46'39,8" в. д.).

Полоса переходного сообщества шириной до 5–6 м, включает элементы верхового болота и виды, присутствующие на отсыпном грунте промышленной площадки. Единично встречается сосна обыкновенная высотой до 1,5–2,0 м. Присутствует береза карликовая, ива прутовидная, шиповник.

В травяном ярусе, с покрытием в 40%, встречается большая часть видов из описанного выше сообщества, но в меньшем количестве. Отсутствуют: *Phleum pratense*, *Agrostis clavata*, *Equisetum fluviatile*, *Epilobium palustre*, *Potentilla erecta*, *Eleocharis palustris*, *Plantago major*, *Artemisia vulgaris*, *Crepis tectorum*, *Tussilago farfara*, *Rorippa amphibia*, *Vicia cracca*, *Ptarmica vulgaris*, *Stellaria palustris*, но появляются *Naumburgia thyrsoflora* и *Juncus filiformis*.

Общее количество видов в сообществе — 26.

Моховой ярус составлен *Polytrichum commune*, *Polytrichum strictum*, *P. juniperinum*, *Dicranum polysetum*, *Sphagnum girgensohnii*.

Сосново-сфагново-кустарничковое болото *Oxycocco quadripetali* — *Pinetum sylvestris* Kieland–Lund 1981 (61°12'29" с. ш. 76°46'43" в. д.). Ассоциация *Oxycocco quadripetali* — *Pinetum sylvestris* Kieland–Lund 1981 относится к союзу Ledo–Pinion Tx. 1955, порядку Vaccinietalia uliginosi R. Tx. 1955, классу VACCINIETALIA ULIGINOSI Tx. 1955.

Автор ассоциации *Oxycocco quadripetali* — *Pinetum sylvestris* — Kieland–Lund (1981) в своей работе отметил, что этот синтаксон обладает переходным комплексом видов: часть из них относится к диагностическим видам класса бореальных лесов *Vaccinio–Piceetea*, а часть — к классу сфагновых болот — *Oxycocco–Sphagneteta* Br.–Bl. et Tx. 1943.

При такой ситуации есть смысл относить подобный синтаксон к классу заболоченных лесов *Vaccinietea uliginosi* Tx. 1955. По данным (Морозова, Коротков, 1999) ассоциацию *Oxycocco quadripetali* — *Pinetum sylvestris* K.–Lund 1981 характеризуют *Rubus chamaemorus*, *Chamaedaphne calyculata*, *Eriophorum vaginatum*, *Andromeda polifolia*,

Oxycoccus microcarpus, *Oxycoccus palustris*. Следует заметить, что в составе этой ассоциации присутствуют такие виды как *Ledum palustre*, *Carex globularis*, *Chamaedaphne calyculata*, *Eriophorum vaginatum*, которые характеризуют ассоциацию северной тайги России.

Сосново–сфагново–кустарничковое болото располагается за промышленной площадкой и окружает ее со всех сторон. Поверхность с хорошо развитыми моховыми буграми высотой до 0,5 м.

Древесный ярус разрежен (сомкнутость крон 0,3–0,4, иногда до 0,6), состоит из сосны обыкновенной с участием березы пушистой и изредка кедра. Высота деревьев максимально до 10 м, но чаще всего до 7–8 м, диаметр стволов в среднем 12–14 см, у отдельных экземпляров достигает до 16–18 см.

На небольших повышениях с большим участием деревьев встречается *Salix cinerea*.

Очень хорошо развит травяно–кустарничковый ярус, проективное покрытие — 40%. Общее количество встреченных видов — 36, из них 21 — высшие сосудистые.

Травяно–кустарничковый ярус составлен 2-мя ярусами, первый до 40 см высотой, второй — в основном из морошки, брусники и клюквы — до 10 см.

Среди видов доминантов выделяются: *Pinus sylvestris*, *Ledum palustre*, *Chamaedaphne calyculata*, *Sphagnum fuscum*, *Sphagnum angustifolium*, *Polytrichum strictum*, *Pleurozium schreberi*.

Постоянно встречаются: *Betula pubescens*, *Vaccinium uliginosum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Oxycoccus palustris*, *Carex globularis*, *Eriophorum vaginatum*, *Rubus chamaemorus*, *Sphagnum magellanicum*, *Sphagnum russowii*, *Dicranum polysetum*, *Cladina rangiferina*, *Cladina stellaris*.

Мохово–лишайниковый ярус имеет покрытие — до 100%.

Сообщество шейхцерово–сфагновое асс. *Scheuchzerio palustris* — *Sphagnetum (cuspidati)* Osvald 1923. На небольшом участке болота, в понижении, было обнаружено формируемое после нарушения сообщество из шейхцерии болотной. Поверхность участка ровная, с 100% покрытием сфагновыми мхами. Вероятно, с этой территории был взят верхний слой торфа для рекультивации участка вышеописанного на данном кусте, и это сообщество является восстановительной стадией сосно–кустарничкового сообщества после механического нарушения.

Данное сообщество близко к асс. *Scheuchzerio palustris* — *Sphagnetum (cuspidati)* Osvald 1923, принадлежащее к классу SCHEUCHZERIO — CARICETEA FUSCAE R. Тх., 1937 (= *Scheuchzerio* — *Caricetea nigrae* (Nordh. 1936) Тх. 1937), порядку *Scheuchzerietalia palustris* Nordhagen, 1937, союзу *Sphagnion baltici* Kustova 1987 ex Lapshina all. prov.

Травяно–кустарничковый ярус — 40%, состоит из: *Scheuchzeria palustris*, *Carex chordorrhiza*, *Eriophorum vaginatum*, *Oxycoccus palustris*, *Andromeda polifolia*. Общее число встреченных видов — 10.

Территория исследуемой промышленной площадки находится в северо–восточной части Самотлорского месторождения с западной стороны Сибирских Увалов на высоте до 70 м над у. м. Местность возвышенная, холмистая. У дороги имеется протока с разливом нефти. Обследование территории проводилось на прилегающих к разливу сообществах.

Кедровник *Empetro* — *Piceetum obovatae sphagnetosum girgenzohnii* Morozova et al. 2008 (61°21'39,0" с. ш. 76°47'02,8" в. д., 61°21'40,3" с.ш., 76°47'02,9" в. д.). Сообщество относится к классу *Vaccinio* — *Piceetalia* Br.–Bl. in Br.–Bl., Siss. et Vlieger 1939, и порядку — *Piceetalia excelsae* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928 (= *Vaccinio–Piceetalia* Br.–Bl. in Br.–Bl., Siss. et Vlieger 1939), союзу *Empetro–Piceion* Morozova in Morozova et al. 2008, ассоциации *Empetro* — *Piceetum obovatae* (Sambuk 1932) Morozova comb. nov. 2008, вариации *Pinus sibirica*, и несмотря на то, что в кедровнике в качестве примеси встречается обычно *Picea obovata*, но эта смена видов одного рода не влечет за собой существенного изменения структуры сообществ и диагностических видов порядка.

Хотя эта группа сообществ детально не проработана с позиций флористической классификации, но, если судить по кратким характеристикам в литературных источниках, она по своему флористическому составу напоминает ельники этой же секции и подсекции. По составу сосудистых растений и мхов эта группа наиболее близка к асс. *Empetro–Piceetum*.

Располагается сообщество на склоне к дороге на высоте 66–68 м над у. м. Дренированное, возвышенное местообитание с хорошо выраженным микрорельефом. Кедровник кустарничково–зеленомошный характерен для северной тайги: класс — западносибирские бореальные леса, секция — зеленомошная, подсекция — кустарничковая.

Древесный ярус составлен *Pinus sibirica* Du Tour, *Picea obovata* Ledeb., *Pinus sylvestris* L., *Betula pubescens* Ehrh., *Populus tremula* L. и *Abies sibirica* Ledeb. Формула древостоя — 4К4Е1С1П+Б+О. Сомкнутость древесного яруса — 0,7–0,8.

Хорошо выражены 2 яруса, высота первого яруса *Pinus sibirica* до 18–20 м, диаметр стволов — 22–24 см, высота *Picea obovate* до 20–22 м, диаметр — 22–24 см.

Во втором ярусе доминирует кедр, сомкнутость крон до 0,2. В подросте *Pinus sibirica*, *Picea obovata*, *Pinus sylvestris* и *Abies sibirica* разного возраста, высотой до 3 м.

Имеется пихтовый и кедровый стланник.

В кустарниковом ярусе, с покрытием до 5% встречаются: *Rosa acicularis* Lindl., *Sorbus sibirica* Hedl., *Rubus idaeus* L., *Juniperus sibirica* Burgsd., *Salix cinerea* L.

Проективное покрытие травяно–кустарничкового яруса в среднем составляет 50–60% и представлено: *Vaccinium vitis-idaea* L., *Vaccinium myrtillus* L., *Linnaea borealis* L., *Rubus arcticus* L., *Carex globularis* L., *Equisetum sylvaticum* L. *Lycopodium clavatum* L., *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub, *Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt, *Trientalis europaea* L., *Goodyera repens* (L.) R. Br., *Pyrola rotundifolia* L., *Melampyrum pratense* L., *Dactylorhiza cruenta* (O. F. Muel.) Soo.

Мохово–лишайниковый ярус с покрытием 80% составлен зелеными мхами (*Polytrichum commune*, *Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp. in B.S.G., *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., *Ptilium crista-castrensis* (Hedw.) De Not., *Dicranum polysetum* Sw.) на более низких участках — сфагновые мхи (*Sphagnum angustifolium* (Russow) C. E. O. Jensen., *Sp. girgensohnii* Russ.). Из лишайников встречаются *Peltigera canina* (L.) Willd., *Cladonia sylvatica* (L.) Hoffm., *Cetraria pinastri* (Scop.) S. Gray.

Общее количество видов в сообществе — 42.

При обследовании территории сообщества были отмечены участки на склоне к протоке с присутствием болотных видов *Rubus chamaemorus* L., *Ledum palustre* L. и увеличением сфагновых мхов.

Присутствие валежника и сорных видов растений в незначительном количестве свидетельствует о незначительном нарушении сообщества, которое связано со строительством дороги и разливом нефти в протоке. Но, несмотря на это, в сообществе также отмечается довольно успешное возобновление лесной растительности, наличие жизнеспособного подроста кедра, ели и пихты.

Данное сообщество может быть отнесено к довольно редким или мало распространенным в Нижневартовском районе. Распространение подобных ценозов характерно для возвышенных местообитаний и встречается на крутых склонах.

Кедровник долгомошно–сфагновый. *Rubo chamaemori* — *Piceetum abietis subass. typicum* var. *Pinus sibirica* (61°21'39,0" с. ш. 76°47'02,8" в. д., 61°21'40,3" с. ш., 76°47'02,9" в. д.). Сообщество *Rubo chamaemori* — *Piceetum abietis subass. typicum* var. *Pinus sibirica* относится к классу *Vaccinio–Piceetea* Br.–Bl. in Br.–Bl., Sissingh et Vlieger 1939, порядку *Piceetalia excelsae* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928, союзу *Vaccinio–Piceion* Br.–Bl., Sissingh et Vlieger 1939, подсоюзу *Sphagno–Piceenion* K. Lund 1981, асс. *Rubo chamaemori* — *Piceetum abietis* K.–Lund 1962, субасс. *R. c.* — *P. a. typicum*, var. *Pinus sibirica*.

На северо–востоке исследуемого участка, над протокой располагается кедровник долгомошно-сфагновый. Сообщество — нарушенное, много валежника, имеются послепожарные следы, в составе присутствует сосна и береза.

Древесный ярус с сомкнутостью 0,6 состоит из *Pinus sibirica*, *Picea obovata*, *Pinus sylvestris*, *Betula pubescens*, *Populus tremula*. Формула древостоя — 5К3Е2С+Б+О.

Второй ярус имеет сомкнутость 0,3, представлен в основном *Pinus sylvestris*, *Betula pubescens*, *Populus tremula*. Подрост — кедр, ель, сосна, жизнеспособный, разновозрастной, высотой от 1 до 3 м. На нарушенных участках сообщества — береза и осина.

Кустарниковый ярус составлен *Rosa acicularis* Lindl., *Sorbus sibirica* Hedl., *Rubus idaeus* L., *Salix cinerea* L., имеет покрытие 5%.

Травяно–кустарничковый ярус имеет проективное покрытие 45–50% и 30–35% приходится на болотные виды кустарничков: *Rubus chamaemorus*, *Ledum palustre*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium uliginosum*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Linnaea borealis*, в небольшом количестве, но постоянно присутствуют: *Carex globularis*, *Equisetum sylvaticum*, *Dactylorhiza cruenta*, *Lycopodium clavatum*, *Diphasiastrum complanatum*, *Rubus arcticus*, *Maianthemum bifolium*, *Trientalis europaea*, *Melampyrum pratense*, *Goodyera repens*, *Pyrola rotundifolia*.

Мохово–лишайниковый ярус с покрытием в 100% состоит из сфагновых мхов. Зеленые мхи и лишайники — на возвышенных приствольных участках — до 5–10%.

Сообщество с восточной части переходит в сфагновое олиготрофное болото, а со стороны дороги наблюдается послерубочное возобновление сообщества.

Валежник и сорные виды преимущественно по периферии сообщества со стороны дороги.

Березняк вилюйскоосоковый. *Carici juncellae* — *Salicetum rosmarinifoliae* Korolyuk et Taran in Taran 1993. (61°21'39,0" с. ш. 76°47'02,8" в. д., 61°21'40,3" с. ш., 76°47'02,9" в. д.).

Сообщество располагается в западине между гривами, в подтопленном от прокладки дороги месте. Местообитание с кочкарным микрорельефом, залитое водой. Кочки высотой до 30–40 см образованы *Carex cespitosa* с проективным покрытием до 40%.

Древостой из березы — мертвый, сомкнутость 0,4. Высота древесного яруса 10 м, диаметр *Betula pubescens* — 14 см.

В травяном ярусе, с общим проективным покрытием 40%, помимо осоки встречены *Calamagrostis langsdorffii*, *Comarum palustre*, *Calla palustris*.

Моховой покров с покрытием 5–10% составлен *Climacium dendroides*, *Rhytidiadelphus triquetrus*.

Carici juncellae — *Salicetum rosmarinifoliae* Korolyuk et Taran in Taran 1993 относится к классу *ALNETEA GLUTINOSAE* Br.–Bl. et R. Tx. ex. Westhoff et al. 1946, порядку *Calamagrostio canescentis* — *Piceetalia abietis* Solomeshch 1994 prov., союзу *Calamagrostio canescentis* — *Piceion abietis* Solomeshch in Solomeshch et Grigorjev 1992.

Луговые сообщества. (61°21'39,0" с. ш. 76°47'02,8" в. д., 61°21'40,3" с. ш., 76°47'02,9" в. д.). Вся территория вдоль дорог и на промышленных площадках отсыпана песком. Наблюдается присутствие признаков постоянного нарушения растительного покрова: нет сомкнутости и однородности покрытия, комбинации видов весьма различны, обилие и количество видов растений сильно различается.

Луговые ценозы имеют небольшие размеры по площади. Мозаичность придорожных сообществ расположения просматривается по всей территории месторождения. На участках, где происходила когда-то рекультивация — наблюдается смешение аборигенных и занесенных видов, сорных. По всей территории рекультивированных участках могут меняться виды и проективное покрытие, которое отражает зависимость не только от уровня рельефа (небольшие понижения или обводнения), но и от механического состава субстрата (почвой сложно назвать отсыпной вариант грунта, торфа, который был использован при рекультивации).

Если основываться на типичных диагностических признаках сообществ, то можно выделить небольшие участки сообществ с *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex. Steud., относящихся к асс. *Phragmitetum communis* Savich 1926 в протоках, где замедленное или полное отсутствие течения — в озерах в береговой части. Содоминантом выступает осока острая. Относится ассоциация к классу *PHRAGMITO–MAGNOCARICETEA* Klika in Klika et Novak 1941, порядку *Phragmitetalia* Koch 1926, союзу *Phragmition communis* Koch 1926.

Также к этому союзу относятся и ассоциации *Typhetum latifoliae* G. Lang 1973 и *Equisetetum fluviatilis* Nowinski 1930. Сообщества имеют повсеместное распространение по территории Самотлоского месторождения, отличаются также тем, что занимают небольшие участки в подтопленных местах, где произошла укладка дорог и отсыпка площадок.

Equisetetum fluviatilis Nowinski 1930 не терпит полного высыхания субстрата. Хвощ приречной определяется как диагностический, постоянный и доминирующий вид в данном сообществе.

На рекультивированных участках, в местах переувлажненных, с наилком, часто встречается сообщество с участием *Equisetetum fluviatilis*. Проективное покрытие небольшое, до 20–25%. Помимо хвоща здесь присутствуют виды: *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., *Rorippa amphibia* (L.) Bess., *Comarum palustre* L.

В понижениях с умеренным увлажнением отмечено сообщество, которое может быть отнесено к ассоциации *Eleocharitetum palustris* Ubrisy 1948, которое относится к классу *PHRAGMITO–MAGNOCARICETEA* Klika in Klika et Novak 1941, порядку *Oenanthetalia aquatica* Hejny in Kopecky et Hejny 1965, союзу *Oenanthion aquatica* Hejny 1948 ex. Neuhausl 1959 (incl. *Agrostio stoloniferae* — *Equisetion arvensis* Taran 1997).

Сообщества болотницы располагаются фрагментарно, в виде небольших пятен, с проективным покрытием до 15–20% максимально. В этих сообществах встречаются единично другие виды, многие из которых были занесены и являются случайными: *Artemisia vulgaris* L., *Tussilago farfara* L., *Comarum palustre* L., *Oberna behen* (L.) Ikonn. и др.

К этому же классу, но другому порядку - *MAGNOCARICETALIA PIGNATTI* 1953, союзу *Magnocaricion elatae* Koch 1926 относятся и другие 4 ассоциации: *Caricetum vesicariae* Br.–Bl. et Denissov 1926, *Caricetum aquatilis* Sambuk 1930, *Phalaridetum arundinaceae* Libbert 1931, *Calamagrostietum purpureae* Taran 1995.

Сообщества с доминированием осоки пузырчатой типичны для внутриболотных и старичных озер, проток и рек, где отсутствует течение. Проективное покрытие до 90%. Присутствуют и другие виды осок — острая, носатая. Обычно эти сообщества небольшие по размерам и часто граничат с сообществами с осокой острой, которая располагается на большей глубине.

Сообщества с осокой острой и водяной — типичны не только для водоемов и затопленных участков, но встречаются и на нарушенных болотах, где проводилась укладка труб и прокладка дорог. Искусственно созданные водоемы располагаются по месторождению повсеместно. Береговая часть занята этими сообществами, которые граничат с болотными сообществами, ивняками. В составе всегда присутствуют оба вида, в незначительном количестве встречаются *Comarum palustre* L., *Epilobium palustre* L., *Galium palustre* L. Проективное покрытие до 90%, высота до 60–70 см.

Канареечниковые и пурпурновейниковые сообщества часто смешиваются между собой и границы их размыты. Переход от одного сообщества к другому очень сглажен. Проективное покрытие колеблется от 40 до 60%, а среднее количество видов составляет около 40. Канареечник предпочитает более увлажненные места, даже с выходом воды на поверхность, почвы — суглинистые.

При проведении анализа состава и структуры придорожных луговых сообществ было выявлено, что формирования сообществ как таковых не происходит.

Основной причиной является то, что территория, на которой располагаются синантропные сообщества — систематически нарушаются и, соответственно, меняются условия обитания растений. Кроме того, луговые синантропные участки — это небольшие полосы вдоль дорог, шириной до 1–1,5 м, разнородные по своему составу. Формирование целостного сообщества практически невозможно из-за различий условий обитания и чаще наблюдается не сплошная линия или площадка с луговыми травами, а пятна или небольшие группки растений, разбросанные по всей дороге.

В составе сообществ сочетаются виды разных стадий сукцессий. Например, к мезофильным луговым сообществам могут присоединиться виды, характерные для болот.

В синантропные луговые сообщества класса *AGROPYRETEA REPENTIS* Oberd., Th. Müller et Görs in Oberd. et al. 1967 могут включаться пушица влагалищная или многоколосковая, хвощ болотный и осоки.

В составе присутствуют: *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub, *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth., *Dactylis glomerata* L., *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert, *Phleum pratense* L., *Equisetum pratense*, *Amoria repens* (L.) C. Presl Ehrh., *Trifolium pratense* L., *Ranunculus repens* L., *Melilotus albus* Medik., *Tripleurospermum perforatum* (Merat) M. Lainz, *Carex acuta* L., *Leucanthemum vulgare* Lam., *Rumex acetosella* L., *Oberna behen* (L.) Ikonn. и др. Общее количество видов от 28 до 41. Многие виды растений встречаются единично.

Участок (61°22'24,5" с. ш. 76°39'11,3" в. д.) расположен на высоте 50–55 м над у. м. Территория промышленной площадки с открытым нефтяным амбаром. Имеются валы высотой до 3 метров, на которых располагаются березы, осины, ивы.

У дороги на валах располагаются сообщества из мать-и-мачехи и подорожника, принадлежащие к классу *AGROPYRETEA REPENTIS* Oberd., Th. Müller et Görs in Oberd. et al. 1967.

В составе растительности: олиготрофные болота, березняки, ивняки, крупноосочники, канареечники и др. Количество описанных сообществ принадлежит к 5 классам.

Злаково-разнотравное сообщество. Сообщество составлено видами, которые были когда-то внесены при рекультивации участка, видами аборигенными и внесенными с соседних сообществ. Общее проективное покрытие составило 55–60%, количество встреченных видов — 28. По всему сообществу встречаются побеги *Salix cinerea*. Из злаков (около 30%) присутствуют: *Calamagrostis langsdorffii*, *Bromopsis inermis*, *Phalaroides arundinacea*, *Dactylis glomerata*, *Phleum pratense*, *Agrostis clavata*, из травяных растений: *Trifolium pratense*, *Amoria repens*, *Artemisia vulgaris*, *Vicia cracca*, *Galium boreale*, *Comarum palustre*, *Rorippa amphibia*, *Rumex acetosella*; из болотных видов: *Equisetum fluviatile*, *Eriophorum vaginatum*, *Epilobium palustre*, *Juncus filiformis*; из сорных: *Leucanthemum vulgare*, *Plantago major*, *Tussilago farfara*, *Sonchus arvensis*, *Persicaria amphibia*, *Cirsium arvense*, *Conyza Canadensis*, *Bidens tripartite*.

Виды рассеяны по всему сообществу, наблюдается неоднородность в сложении сообщества, выделяются участки с преобладанием злаков, клеверов, некоторые виды образуют небольшие латки (*Juncus filiformis*, *Rorippa amphibia*, *Equisetum fluviatile*, *Plantago major*, *Tussilago farfara*). Из мхов встречается — *Polytrichum juniperinum* — 5%.

Из редких видов присутствует *Dactylorhiza cruenta*.

Сообщество очень сильно напоминает описанные выше синантропные луговые сообщества класса *AGROPYRETEA REPENTIS* Oberd., Th. Müller et Görs in Oberd. et al. 1967.

Точка расположения — у дороги (61°04'39,7" с. ш. 76°34'36,6" в. д.). Высота расположения 63 м над у. м., общее количество видов — 29. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 20%. Доминирует *Phalaroides arundinacea* и *Calamagrostis langsdorffii*. Участок неоднородный, по периферии, на песчаных или суглинистых насыпях встречаются разные по экологической приуроченности виды. В целом, на всей территории

отмечены виды, характерные для увлажненных луговых местообитаний: *Rorippa amphibia*, *Eleocharis acicularis*, *Ranunculus repens*, *Epilobium palustre*, *Carex acuta*, *Equisetum fluviatile*, *Eriophorum polystachyon*. Помимо этого, присутствуют: *Chamaenerion angustifolium*, *Melilotus albus*, *Trifolium pratense*, *Amoria repens*, *Leucanthemum vulgare*, *Tripleurospermum perforatum*, *Plantago major*, *Rumex acetosella*, *Crepis tectorum*, *Oberna behen*, *Tussilago farfara*, *Sonchus arvensis*, *Ptarmica vulgaris*, *Stellaria palustris*, *Conyza canadensis*, *Chenopodium album*.

Расположение видов ленточное.

Между болотом и валом — ров, заполненный водой с *Typha latifolia*, *Calla palustris*. На придорожной полосе небольшие участки с *Juncus filiformis*.

На границе с дорогой и болотом располагается ивняк, состоящий из ивы прутовидной и козьей, шириной до 5–7 м. За ивняком — сфагново-кустарничковое болото.

Переходная полоса, состоящая из болотных и лугово-болотных видов, шириной в 10–15 м.

Флористическая классификация школы Ж. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981; Dierssen, 1996). Заболоченные кустарниковые ивняки относятся к союзу *Salicion phyllicifoliae* Dierssen, 1992, пойменные древовидные ивняки прирусловой поймы — к союзу *Salicion albae* Syo 1930, класса *Salicetaea purpureae* Moor 1958.

Кустарничково-сфагновое болото *Empetro — Sphagnetum fusci* Du Rietz em Dierssen 1980. Местообитание выположенное, обводненное, имеется внутриболотное озерко. По всей территории присутствует роснянка круглолистная.

Сообщества кустарничково-сфагновых болот довольно часто встречаются на территории Самотлорского месторождения. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает группа болотных гигрофитов и гидрофитов (подбел, багульник, пушица влагалищная, осоки вздутая и водяная, клюква, роснянка круглолистная).

Отличия болот от заболоченных лесов заключаются, по мнению М. С. Боч и В. С. Смагина [1], не столько в отсутствии группы лесных мхов (*Pleurozium schreberi*, *Dicranum scoparium* и др.) и лишайников группы ягелей, доминантами являются *Sphagneta fusci*, *Sph. girgensohnii*, *Sph. magellanicum*.

Асс. *Empetro — Sphagnetum fusci* Du Rietz em Dierssen 1980 относится к союзу *Sphagnion magellanicum* Kastn. et Floss. 1933 em Dierss. 1975, порядку *Sphagnetalia magellanicum* (Pawl. 1928) Moore (1964) 1968, классу *OXYCOCCO-SPHAGNETEA* Br.-Bl. et tx. 1943.

Порядок *Scheuchzerietalia palustris* Nordh. 1936. Диагностические виды порядка: *Scheuchzeria palustris*, *Rhynchospora alba*, *Drosera anglica*, *Warnstorfla fluitans*. Дифференциальным видом по отношению к подавляющему большинству синтаксонов другого порядка класса выступает *Chamaedaphne calyculata*. Порядок охватывает сообщества мочажин, ковров, открытых или в той или иной мере залесенных топей верховых и переходных болот с высоким стоянием болотных вод. Они развиваются в олиготрофных (в том числе омбротрофных) и мезотрофных местообитаниях с кислой и слабокислой реакцией среды, бедных до умеренно богатых обменными основаниями.

Ивняк лангсдорфовой Salix *Salix viminalis — Calamagrostis langsdorffii* Лескова (1940). Асс. *Salix viminalis — Calamagrostis langsdorffii* Лескова (1940) относится к классу *SALICETEA PURPUREAE* Moor 1958, порядку *Salicetalia purpureae* Moor 1958, союзу *Salicion triandrae* Müller et Görs 1958.

Таким образом, выявленные ассоциации определяются природными закономерностями территории и характером антропогенного воздействия на нее. Синантропные ассоциации являются типичными и весьма распространенными.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-44-00028.

Список литературы:

1. Боч М. С., Смагин В. А. Флора и растительность болот Северо–Запада России и принципы их охраны. СПб, 1993. 225 с.
2. Василевич В. И. Проблема классификации растительности // Бот. журн. 2010. Т. 95. №9. С. 1201–1217.
3. Боч М. С., Василевич В. И. Состав и структура растительности грядово–мочажинного комплекса // Экология. 1980. №3. С. 22–30.
4. Лапшина Е. Д. Растительность болот юго–востока Западной Сибири. Новосибирск, 2010. 186 с.
5. Смагин В. А. Растительность мочажин, ерсеев и олиготрофных топей болот Европейского Севера России // Бот. журн. 1999. Т. 84. №1. С. 104–116.
6. Таран Г. С., Тюрин В. Н. Ассоциация *Carici aquatilis–Juncetum brachyspathi* ass. nov. из поймы реки Обь // Растительный мир Азиатской России. 2012. №2 (10). С. 127–131.
7. RU БД Флористический состав фитоценозов Саяно-Алтайского месторождения. Свидетельство о регистрации базы данных №2015621391. Автор: Овечкина Е. С. Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем» №10 (108) 2015, 20.10.2015.
8. RU БД Видовой состав фитоценозов Нижневартовского района. Свидетельство о регистрации базы данных №2015620136. Авторы: Е. С. Овечкина, С. М. Баранников, Ю. С. Дмитриева, Т. В. Сторчак, Р. И. Шаяхметова. Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем» №2 (100) 2015, 20.02.2015.
9. RU БД Спектрофотометрический анализ пигментов сосны обыкновенной (Среднее Приобье). Свидетельство о регистрации базы данных № 2015620135. Авторы: Е. С. Овечкина, Р. И. Шаяхметова, И. Ю. Усманов, Т. В. Сторчак. Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем». №2 (100) 2015, 20.02.2015.
10. Ovechkina E. S., Schaichmetova R. I. Unknown forests of Western Siberia // 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-37-7 / ISSN 1314-2704. June 18–24. 2015. Book 3. V. 2. P. 585–594.
11. Усманов И. Ю., Овечкина Е. С., Шаяхметова Р. И. Распространение влияния нефтяного шлама // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2015. №3. С. 84–94.
12. Овечкина Е. С., Баранников С. М. Темнохвойные леса пойменной зоны реки Кулын–Игол // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Нижневартовск, 2015. С. 17–19.
13. Овечкина Е. С. Вторичные сукцессии пойменной зоны Нижневартовского района // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Нижневартовск, 2015. С. 50–52.
14. Усманов И. Ю., Овечкина Е. С., Юмагулова Э. Р., Иванов В. Б., Щербаков А. В., Шаяхметова Р. И. Проблемы самовосстановления экосистем Среднего Приобья при антропогенных воздействиях нефтедобывающего комплекса // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2015. №1. С. 79–86.
15. Овечкина Е. С., Шаяхметова Р. И. Влияние антропогенных факторов на содержание пигментов сосны обыкновенной в летне–зимний период на территории Нижневартовского района // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. №6–1. С. 236–241.
16. Овечкина Е. С., Титов Ю. В. Травяная растительность поймы реки Вах (Западная Сибирь) // Ботанический журнал. 1998. Т. 83. №6. С. 84.
17. Овечкина Е. С., Шаяхметова Р. И. Характеристика растительности Кечимовского месторождения // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2015. №1. С. 54–65. Режим

доступа: <http://www.bulletennauki.com/ovechkina> (дата обращения 15.01.2017). DOI: 10.5281/zenodo.51812.

18. Usmanov I. Yu., Yumagulova E. R., Ovechkina E. S., Ivanov V. B., Shcherbakov A. B., Aleksandrova V. V., Ivanov N. A. Fractal analysis of morpho–physiological parameters of *Oxycoccus palustris* Pers in oligotrophic swamps of Western Siberia // *Vegetos*. 2016. V. 29. №1. P. 1–3.

19. Морозова О. В., Коротков В. Н. Классификация лесной растительности Костомукшского заповедника // *Заповедное дело*. 1999. Вып. 5. С. 56-78.

20. Kielland-Lund J. Die Waldgesellschaften SO Norwegens // *Phytocoenologia*. 1981. V. 9. N 1/2. S. 53-250.

References:

1. Boch M. S., Smagin V. A. Flora i rastitelnost bolot Severo–Zapada Rossii i printsiy ikh okhrany. St. Petersburg, 1993, 225 p.

2. Vasilevich V. I. Problema klassifikatsii rastitelnosti. *Bot. zhurn*, 2010, v. 95, no. 9, pp. 1201–1217.

3. Boch M. S., Vasilevich V. I. Sostav i struktura rastitelnosti gryadovo–mochazhinnogo kompleksa. *Ekologiya*, 1980, №3, pp. 22–30.

4. Lapshina E. D. Rastitelnost bolot yugo–vostoka Zapadnoi Sibiri. Novosibirsk, 2010. 186 p.

5. Smagin V. A. Rastitelnost mochazhin, erseev i oligotrofnykh topei bolot Evropeiskogo Severa Rossii. *Bot. zhurn*, 1999, v. 84, no. 1. pp. 104–116.

6. Taran G. S., Tyurin V. N. Assotsiatsiya *Carici aquatilis–Juncetum brachyspathi* ass. nov. iz poimy reki Ob. *Rastitelnyi mir Aziatskoi Rossii*, 2012, no. 2 (10), pp. 127–131.

7. RU BD Floristicheskii sostav fitotsenozov Samotlorskogo mestorozhdeniya. Svidetelstvo o registratsii bazy dannykh no. 2015621391. Avtor: Ovechkina E. S. Ofitsialnyi byulleten “Programmy dlya EVM. Bazy dannykh. Topologii integralnykh mikroskhem”, no. 10 (108), 2015, 20.10.2015.

8. RU BD Vidovoi sostav fitotsenozov Nizhnevartovskogo raiona. Svidetelstvo o registratsii bazy dannykh no. 2015620136. Avtory: E. S. Ovechkina, S. M. Barannikov, Yu. S. Dmitrieva, T. V. Storchak, R. I. Shayakhmetova. Ofitsialnyi byulleten “Programmy dlya EVM. Bazy dannykh. Topologii integralnykh mikroskhem”, no. 2 (100), 2015, 20.02.2015.

9. RU BD Spektrofotometricheskii analiz pigmentov sosny obyknovЕННОI (Srednee Priobiye). Svidetelstvo o registratsii bazy dannykh, no. 2015620135. Avtory: E. S. Ovechkina, R. I. Shayakhmetova, I. Yu. Usmanov, T. V. Storchak Ofitsialnyi byulleten “Programmy dlya EVM. Bazy dannykh. Topologii integralnykh mikroskhem”, no. 2 (100), 2015, 20.02.2015.

10. Ovechkina E. S., Schaichmetova R. I. Unknown forests of Western Siberia. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM 2015, Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-37-7, ISSN 1314-2704, June 18–24, 2015, Book 3, v. 2, pp. 585–594.

11. Usmanov I. Yu., Ovechkina E. S., Shayakhmetova R. I. Rasprostranenie vliyaniya neftyanogo shlama. *Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2015, no. 3, pp. 84–94.

12. Ovechkina E. S., Barannikov S. M. Temnokhvoinye lesa poimnoi zony reki Kulyn–Igol. *Kultura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy materialy IV Vserossiiskoi nauchno–prakticheskoi konferentsii. Nizhnevartovsk*, 2015, pp. 17–19.

13. Ovechkina E. S. Vtorichnye suksessii poimnoi zony Nizhnevartovskogo raiona. *Kultura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy materialy IV Vserossiiskoi nauchno–prakticheskoi konferentsii. Nizhnevartovsk*, 2015, pp. 50–52.

14. Usmanov I. Yu., Ovechkina E. S., Yumagulova E. R., Ivanov V. B., Shcherbakov A. V., Shayakhmetova R. I. Problemy samovosstanovleniya ekosistem Srednego Priobiya pri antropogennykh vozdeistviyakh neftedobyvayushchego kompleksa. *Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2015, no. 1, pp. 79-86.

15. Ovechkina E. S., Shayakhmetova R. I. Vliyanie antropogennykh faktorov na sodержanie pigmentov sosny obyknovennoi v letne–zimnii period na territorii Nizhnevartovskogo raiona. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk*, 2015, v. 17, no. 6–1, pp. 236–241.

16. Ovechkina E. S., Titov Yu. V. Travyanaya rastitelnost poimy reki Vakh (Zapadnaya Sibir). *Botanicheskii zhurnal*, 1998, v. 83, no. 6, p. 84.

17. Ovechkina E., Shajahmetova R. Characteristic vegetation Ketchimovskogo field. *Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal*, 2015, no. 1, pp. 54–65. Available at: <http://www.bulletennauki.com/ovechkina>, accessed 18.12.2015. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.51812.

18. Usmanov I. Yu., Yumagulova E. R., Ovechkina E. S., Ivanov V. B., Shcherbakov A. B., Aleksandrova V. V., Ivanov N. A. Fractal analysis of morpho–physiological parameters of *Oxycoccus palustris* Pers in oligotrophic swamps of Western Siberia. *Vegetos*, 2016, v. 29, no. 1, pp. 1–3.

19. Morozova O. V., Korotkov V. N. Klassifikatsiya lesnoi rastitel'nosti Kostomukshskogo zapovednika // *Zapovednoe delo*. 1999. Vyp. 5. P. 56-78.

20. Kielland-Lund J. Die Waldgesellschaften SO Norwegens // *Phytocoenologia*. 1981. V. 9. N 1/2. P. 53-250.

*Работа поступила
в редакцию 05.01.2017 г.*

*Принята к публикации
09.01.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Овечкина Е. С. Предварительный продромус выделенных на территории Самотлорского месторождения иерархических единиц растительности // *Бюллетень науки и практики. Электрон. журн.* 2017. №2 (15). С. 78–90. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ovechkina-es> (дата обращения 15.02.2017).

Cite as (APA):

Ovechkina E. (2017). Preliminary prodromus allocated for territories Samotlor field of hierarchical units of vegetation. *Bulletin of Science and Practice*. (2), 78–90. Available at: <http://www.bulletennauki.com/ovechkina-es>, accessed 15.02.2017. (In Russian).